

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Умиджон Усмонжон ўгли Тожибоев,
Фарғона давлат университети
Ўзбекистон тарихи ихтисослиги таянч докторанти
utojiboyev1991@gmail.com

XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Umidjon U. Tojiboev. THEATER AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS IN TURKESTAN AT THE END OF THE 19TH - EARLY 20TH CENTURY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.57-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360799>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада анъанавий ўзбек театрининг ўзига хос хусусиятлари ва замонавий ўзбек театрининг шаклланишида анъанавий ўзбек театрининг ўрни ва аҳамияти, шунингдек, Рус, Озарбайжон ва Татар театрларининг замонавий ўзбек театри шаклланишидаги роли ва ўзига хос хусусиятлари. Театрнинг Туркистон халқларининг ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўрни, ўзбек жадид театри ва драматургияси шаклланиш босқичлари, шунингдек, бу даврда театрчилик соҳасида амалга оширилган ишларнинг даврий матбуот нашрларида ёритилиш ҳолати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Анъанавий театр, жадид театри, Татар ва Озарбайжон театрлари, Европа усулидаги профессионал театр, фольклор, театр санъати, труппалар, драматургия, масхарабоз ва қизиқчилар санъати

Умиджон Усмонжон ўгли Тожибоев,
докторант кафедраси тарихи Ўзбекистан
Ферганского государственного университета
utojiboyev1991@gmail.com

ТЕАТР И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются специфика традиционного узбекского театра и роль и значение традиционного узбекского театра в становлении современного узбекского театра, а также роль и специфика русского, азербайджанского и татарского театров в становлении современного узбекского театра. Рассмотрены роль театра в общественно-политической жизни туркестанского народа, этапы становления современного узбекского театра и драматургии, а также состояние освещения работ, проводимых в области театра в этот период в изданиях периодической печати. проанализировано.

Ключевые слова: Традиционный театр, Джадидский театр, татарский и азербайджанский театры, профессиональный театр европейского образца, фольклор, театральное искусство, труппы, драматургия, клоунада и эстрадное искусство

Umidjon Tojiboev,
doctoral student of the Department of History of Uzbekistan
Fergana State University
utojiboev1991@gmail.com

THEATER AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS IN TURKESTAN AT THE END OF THE 19TH - EARLY 20TH CENTURY

ABSTRACT

In this article, the specific characteristics of the traditional Uzbek theater and the role and importance of the traditional Uzbek theater in the formation of the modern Uzbek theater, as well as the role and specific characteristics of the Russian, Azerbaijani and Tatar theaters in the formation of the modern Uzbek theater. The role of theater in the social and political life of Turkestan people, the stages of formation of modern Uzbek theater and dramaturgy, as well as the state of coverage of the works carried out in the field of theater during this period in periodical press publications are analyzed.

Index Terms: Traditional theater, Jadid theater, Tatar and Azerbaijani theaters, European-style professional theater, folklore, theater art, troupes, dramaturgy, clown and entertainer art

1. Долзарблиги:

Бугунги кунда халқаро майдонда қолаверса юртимизда ҳам миллий қадриятларни ўзига хос жихатларини ўрганишга бўлган қизиқиш ва эътибор кундан-кунга ортиб бормоқда. Зеро, асрлар мобайнида шаклланган бебаҳо маънавий меросимиз, миллий санъат ва анъаналаримиз халқнинг миллий менталитети шаклланишидаги ўрни беқиёс эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Мустақиллик йилларида халқ ҳаёти турмуш тарзида алоҳида ўрин касб этувчи миллий анъана ва маросимларимизни тиклашга алоҳида эътибор берилиб, илмий ёндошувлар асосида ривожлантириш ишлари амалга оширилиб келинмоқда. Юртимизда кўплаб анъана ва қадриятлар қайтадан тикланиб умуминсоний миллий мафкуравий жихатдан бойитилмоқда. Маълумки XIX аср охири XX аср бошларида Ўрта Осиёнинг Россия империясига бўйсундирилиши натижасида нафақат сиёсий-иқтисодий балки маданий ҳаётда ҳам катта ўзгаришлар содир бўлди. Бундан ташқари, рус ҳукмронлигини мустаҳкамлаш учун “эски анъаналарнинг йўқолиши фойдали”[1: 128] деб ҳисобланган. Бунинг натижасида Ўрта Осиё халқлари маданий ҳаётига рус маданий ҳаёти кириб кела бошлади. Бугун ўзбек театри тарихи анъаналари ва шаклланиш жараёнлари юртимизда ва дунёнинг етакчи илмий марказларида катта қизиқиш билан ўрганилмоқда. Марказий Осиё тарихидаги театр санъатининг кейинги тақдири ва тараққиёти масхарабозлик ва қизиқчилик санъати тарихидир. Бу санъат турли кўринишларда то ҳозиргача давом этапти. Драматургиянинг жадид адабиётида ёзма намуналари пайдо бўлгунига қадар кечган тарихи фақат ана шу масхарабоз ва қизиқчилар театрида ижро этиб келинган оғзаки драма кўринишларидан иборат. [2: 46]

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умумқабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Туркистон халқларининг миллий санъат ва анъаналари кўплаб хорижий ва маҳаллий тадқиқотчиларни қизиқтирганлиги сабабли бир қатор илмий изланишлар олиб борилган бўлиб, адабиётларни қуйидаги гуруҳларга ажратишимиз мумкин:

- совет иттифоқи йилларида ҳам ушбу мавзу бўйича **жиддий тадқиқотлар амалга оширилган;**

- мустақиллик йилларида яратилган илмий тадқиқот ишлари олдингиларидан тубдан фарқ қилади.

Хусусан, ўзбек миллий санъат ва анъаналари, унинг ривожига ҳисса қўшган санъаткорлар ва маърифатпарварлар шахсиятига янгича муносабат шакллана бошлади. Уларнинг илгари сурган маърифатпарварлик қарашлари мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларга ҳамоҳанг эканлигига эътибор қаратилди. Амалга оширилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, уларда Туркистон халқлари ҳаётининг муайян жихатлари бўйича изланишлар олиб борилган. Аммо Туркистонда миллий санъат, анъана ва тараққиёт жараёнларнинг ўзига ҳос хусусиятлари бўйича тарих фани соҳасида яхлит ҳолатдаги махсус илмий тадқиқот яратилмаган.

Анъанавий ўзбек театри тушунчасига халқ, турмуши ва маданий ҳаётида томоша ва тақлид қилишга оид унсурлардан тортиб, асрлар давомида шаклланиб, яшаб келган масҳарабоз, қизиқчилар санъати ва қўғирчоқбозлик киради. Тарихий манбалар ва санъатшунос тадқиқотчиларнинг шохидлик беришича, масҳарабоз ва қизиқчилар санъати Туркистон худудларида жуда қадимдан мавжуд бўлиб, халқ, маданий ҳаётининг бир кўриниши сифатида асрлар давомида яшаб келган. Масҳарабоз ва қизиқчилар ўз томошаларини одатда халқ, оғзаки драмалари асосида амалга оширганлар. Бу драмалар адоқсиз даражада кўп бўлиб, ижрочиларнинг ўзлари томонидан яратилган. Оғзаки драмалар ижродан — ижрога, у гуруҳдан — бу гуруҳга ўтиб, ўзгариб, қўшилиб, қисқартириб ижро этилаверган. Улар оғзаки кўринишда бўлганлиги жихатидан давр ўтиши, ижрочилар авлодининг алмашинуви оқибатида кўплари унутилиб, йўқ, бўлиб кетган. Фақат XX асрнинг бошларидан эътиборан тадқиқотчилар халқ оғзаки драмалари ва уларнинг ижрочилари ҳаёти ва санъатларини ўрганиш ишлари билан машғул бўла бошладилар. [3: 16]

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбек анъанавий театри ва оғзаки драматургия аввало соф томоша мақсадларини кўзлаган бўлиб, унда кулгу, бунда ижрочининг томошабин кайфиятини кўтариш ҳар қандай қилиқлар ва ишоралар билан иш тутиш ҳам кузатилади. Масалан, айнан шу даврда қизиқчи бозандаларнинг мана шу кўринишдаги кийимлари Туркистонда XX аср бошларигача сақланди. Қўқонлик қизиқчи Ака Бухор Зокиров ўзининг кулгили ўйинларида шу хилдаги энги узун бош кийимига хайвон думи осилган кийим кияр эди. Хайвон қиёфасига (маймун) кириб ўйновчи масҳарабоз ва раққослар, созандалар қатнашадиган томошалар XIX асрда Қўқон ва Бухорода мунтазам ўтиб турган. [4: 12] Туркистон халқларининг ижтимоий-сиёсий ҳаётда жаҳон халқларидан ортда қолаётганлигини XIX асрнинг иккинчи ярмида яшаб ўтган илғор фикрли зиёлилар ўз вақтида англаб етган эдилар. Улар бу қоқоқлик исқанжасидан қутилишнинг ягона йўли деб илм-маърифатни танладилар. XX асрнинг биринчи ярми жаҳидларнинг Туркистонда янги ўзбек миллий театрининг дунёга келиш даври бўлди. Миллатнинг нажотини маърифатда кўрган жаҳид тараққийпарварлари ўз қарашларининг кенг миқёс касб этишида театرنинг беназир аҳамиятини тобора чуқурроқ ҳис этиб бордилар. Қолаверса, спектакл намоишларидан тушадиган маблағ жойларда моддий қийинчиликдан қийналиб ва ёпилиб қолаётган «усули жаҳид» мактабларини керакли ўқув анжомлари билан таъминлаш учун ҳам зарур эди.

Анъанавий театр ва оғзаки драматургия аввало соф томоша мақсадларини кўзлаган бўлиб, унда кулги, томошабин кайфиятини кўтариш ҳар қандай қилиқлар ва ишоралар билан ҳам иш тутиш кузатилади. Анъанавий театр ва ўзбек жаҳид театри ва драматургиясининг зоҳиран ҳам ботининан ҳам кескин фарқлари яққол кўриниб турган анъанавий халқ театри, драматургияси ўзбек жаҳид театри ва драматургияси шаклланишига муайян таъсир кўрсатди унинг ривожига, ютуқлари мустаҳкамланишига ўзига ҳос ҳисса қўшди ва баъзи умумий жихатлар ҳам касб этди. Аммо тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ғоявий эстетик мезонларида шу қадар катта хатто айтиш мумкинки инқилобий даражада фарқ борки [3: 19] бу жараён жаҳид театрининг янгича бир кўринишда яъни Оврупа халқлари таъсири ва жаҳид намоёндаларининг изланишлари натижасида шаклланишини кўрсатади. Аммо шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, жаҳид пьесаларининг аксарияти, айниқса кулги томошалари бевосита

ҳалқ анъанавий пьесалари асосида ёзилган. Агар анъанавий театрнинг қурилишига назар ташласак анъанавий театрда масхарабоз ва қизиқчилар бир вақтнинг ўзида ҳам пьеса муаллифи, ҳам сахналаштирувчи, ҳам ижрочи бўлганлари каби жаҳид театр арбоблари ҳам илк шаклланиш палласида худди шундай функцияларни бажардилар. Бундан ташқари, анъанавий театрнинг айрим вакиллари Оврупача шаклдаги янги ўзбек театрнинг шаклланида бевосита иштирок этдилар(масалан, Қўқон ва Хоразм театр труппалари). Замонавий ўзбек театрнинг асосий шаклланиш босқичида ҳал қилувчи таъсири ва наъмунани жаҳид драматургияси, театр намоёндалари XIX асрнинг 70-йилларидан Туркистонга кириб кела бошлаган рус, озарбайжон ва татар зиёлилари ва оврупача театр шаклларида олдилар, ўргандилар ва ижодий ўзлаштирдилар[5: 21].

XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда театр санъатининг анъанавий ҳолатдан янги замонавий кўринишга янги ўзбек профессионал театрнинг барпо топишида рус зодагонларининг Туркистон ҳудудларига кўчиб келишлари ва аслида уларнинг маданий хордик чқаришлари учун рус театри намоёндалари ҳам Туркистон ҳудудларига кириб кела бошлади. Аслида замонавий рус театри ҳам бир муддат аввал Оврупа театри таъсирида ривожланиб кейинчалик ўзига ҳос анъана ва услубларига эга бўлган эди. Шунингдек бу даврда замонавий ўзбек театрнинг шаклланишида татар адабиёти ва татар театрнинг таъсири катта бўлди, уларнинг асосий фаолияти татар буржуазиясининг манфаатларини кўзда тутган ҳолда давом этган. Татар буржуазиясининг Туркистон билан савдо-сотик диний ва маданий алоқалари руслар Туркистонни олмасдан буруноқ давом этиб келар эди. Кейинчалик татар буржуазияси ва рухонийлари, шунингдек, татар ҳунармандлари Татаристондан Туркистонга кучиб келиб, бу ерда туриб қолар эдилар. Темир йўл қурилгач, бу алоқалар яна кенгайиб борди. [6: 59] Шунингдек, таниқли олим Ш.Ризаев таъкидлаганидек: ”Туркистонда Оврупача театр ва драматургиянинг ёйилишида Озарбайжон зиёлиларининг фавқулотда катта хиссалари ҳам бор”.

Жойлардаги сахна ишларининг энг оддий тафсилотларидан тортиб то ташкилий, ижодий муаммоларигача «Ойна», «Садойи Туркистон», «Садойи Фарғона» газеталарининг саҳифаларида ёритиб борилди. Театр орқали маърифат тарқатиш ғоясига эътибор қаратиб, Андижон жаҳидлари ҳам «Люкс» меҳмонхонасида 1914 йилнинг 6 июнида «Падаркуш»ни сахнага қўйдилар. Асар муваффақият билан ижро этилди. Спектакл тушган маблағ «Садойи Фарғона» газетасининг 20-сонида ёзилишича, 1500 сўми ташкил этиб, шундан бир қисми Андижонда қурилаётган қизлар гимназиясига берилган. Шунингдек, бу даврда”Турон” [7: 6] биринчи ўзбек миллий театр труппаси ҳам шаклланди.

Биринчи жаҳон уруши йилларида ўлка зиёлилари ижтимоий-сиёсий ҳаётга фаол аралаша бошладилар. Худди шу даврда Туркистонда ҳам миллий нашрлар ва жамиятлар сони ортиб бориб, жаҳидлар томонидан қоқоқликдан қутулиш ва миллий тараққиёт сари дадил қадамлар ташлана бошлади [8: 6] Жаҳидларнинг ҳалқаро алоқалари жуда кенг қамровли бўлиб, улар Россия, Туркия, Миср ва бошқа мамлакатлардаги жаҳидчилик оқимлари дастурларидан хабардор бўлганлар, ўзаро сафарлар, мулоқотлар орқали тажриба алмашганлар. Ижтимоий кучларнинг жиқслашиши натижасида, жаҳидларнинг маърифатчилик фаолияти жадаллашди. Бу фақатгина мактабларда эмас, балки жонли матбуотчилик фаолияти, жумладан, рўзномаларнинг кўплаб вужудга келишида ҳам кўринди. Жумладан, 1906 йилда Исмоил Обидовнинг муҳаррирлигида «Тараққий», шу йили Мунаввар Қори муҳаррирлигида «Хуршид», 1907-1908 йилларда Абдулла Авлоний муҳаррирлигида «Шуҳрат», Аҳмаджон Бектемиров муҳар рирлигида «Осиё» рўзномалари чоп этилди. XX аср бошларида Туркистонда 20 га яқин жаҳидлар газеталари бўлган. Бу газеталар таҳлил қилинганда, Туркистонда Россияда ва дунёда бўлган воқеаларга жонли равишда жавоб берганлиги, мазмунини таҳлил қилиш, минтақа ички ҳаётининг айрим масалаларида подшо ҳукуматига ўз муносабатини билдирганлиги билан алоҳида ажралиб туради. [9: 18]

4. Хулосалар:

XIX аср охири XX аср бошларида Туркистонда театр санъатининг ўзига ҳос тарзда ривожланганлиги билан ҳарактерланади. Туркистонда замонавий театрнинг шаклланиши ва

ривожланишида миллий зиёлилар айниқса жадидларнинг ўрни бекиёс эканлигини кўришимиз мумкин. Жадидлар томоша турларининг айниқса театрнинг жамият ҳаётига тўғри йўналиш бера олиши, маънавий тарбиядаги чексиз ўрнини англаб етишди. Лекин, Империя амалдорлари мустамлакачилик сиёсатини олиб бориб халқ оммасини қалоқликда “сақлаб миллий маданиятнинг ҳар қандай кўринишларини йўқ қилишга уринди”. [10: 8] Амалда эса ўзбек замонавий театрнинг шаклланиш жараёни ўзига ҳос катта йўлни босиб ўтди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Ленинград: "АН СССР", 1927. (Barthold V.V. History of the culture of Turkestan. Leningrad: "AN USSR", 1927.)
2. М.Рахмонов. “Ўзбек театри тарихи(18-20 асрлар)”, Т., 1968. (M. Rakhmanov. "History of Uzbek theater (18-20 centuries)", Т., 1968.
3. Тошпўлат Турсунов. “XX аср ўзбек театри тарихи”/ Дарслик-монография. — Т.: «ART PRESS» Co.Ltd,(Tashpolat Tursunov. "History of the Uzbek theater of the 20th century"/ Textbook-monography. — Т.: "ART PRESS" Co.Ltd,)
4. М.Умаров. “Эстрада ва оммавий томошалар тарихи”. Тошкент. “Янги аср авлоди” 2009. (M. Umarov. "History of Variety and Public Performances". Tashkent. "New century generation" 2009.)
5. Ш.Ризаев. “Жадид драмаси” Т., “Шарқ”. 1997. (Sh. Rizaev. "Jadid drama" Т., "Sharq". 1997.)
6. М.Рахмонов. “Хамза Хақимзода Ниёзий ва ўзбек совет театри”/ ЎзССР бадиий адабиёт нашриёти.Ташкент. 1959. (M. Rakhmanov. "Khamza Khakimzoda Niyazi and the Uzbek Soviet Theater" / UzSSR fiction publishing house. Tashkent. 1959.)
7. ЎзМА. Р34-фонд, 1-рўйхат, 1521-йиғма жилд, 6-варақ. (Self. Fund R34, list 1, collection volume 1521, sheet 6.)
8. Агзамходжаев С. Туркистон Мухторияти: борьба за свободу и независимость (1917—1918 гг.): Автореф. дисс... докт. ист. наук. - Ташкент: 1996 г. (Agzamkhodjaev S. Turkestan Autonomy: borba za svobodu i nezavisimost (1917-1918): Autoref. diss... Ph.D. ist. science - Tashkent: 1996.)
9. (Худайкулов А.М. М. Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX – начало XX в): Автореф. дис... кан. ист. наук.(Khudaykulov A.M. M. Prosvetitelskaya deyatelnost djadidov Turkestana (konets XIX – nachalo XX v): Autoref. dis... kan. ist. nauk.
10. Ҳ.Воҳидов. “Фурқат ва Муқимийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари” “Ўзбекистон ССР давлат нашриёти”. Тошкент. 1959. Н. Vahidov. "Social and political views of Furqat and Muqimi" "Uzbek SSR State Publishing House". Tashkent. 1959.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000